

Hura Brasiliensis : un latex dans les suites de deuil d'enfant*

Didier Grandgeorge (1)

Hura brasiliensis, le sablier élastique, plante de la famille des euphorbiacées, croît dans le voisinage de l'Amazone. Son fruit globuleux présente 8 à 20 coques rayonnantes qui se séparent avec force à maturité, se trouvant projetées à plusieurs mètres de distance (3).

Les indiens en tirent un **latex élastique**. Benoît Mure l'introduisit en 1847 dans nos matières médicales homéopathiques à la suite d'une expérimentation pathogénétique sur quatre personnes.

► **Ph. Barthelet** ⁽¹⁾ dans un travail présenté en 1995 à l'école hahnemannienne de Fréjus nous présente ces pathogénésies, dont on peut retenir les symptômes suivants :

- rêve d'enfants dont la tête avait été coupée de moitié tandis qu'on la coupait à d'autres, rêve de morts, de cimetière : elle posait des torches sur des tombeaux.
- Affluence d'idées tristes, elle pense qu'elle va perdre quelqu'un qui lui est cher. Elle pleure à chaque instant, s'imagine qu'elle voit la personne morte devant ses yeux. Elle pense rester seule au monde et se croit perdue.

Mais surtout il nous présente l'observation d'une femme guérie de tous les symptômes d'une **polyarthrite rhumatoïde** pour laquelle il avait pensé à prescrire des doses d'Hura brasiliensis, parce qu'elle rêvait souvent qu'elle se rendait sur la tombe de son enfant pour y allumer des cierges ; en effet, elle avait perdu un enfant quelques années auparavant.

En écoutant cette observation, je me suis demandé si "l'esprit" du remède Hura brasiliensis ne serait pas le deuil de l'enfant.

Quelques temps plus tard, une femme me demande d'intervenir pour son enfant qui se meurt d'un cancer, arrivé au stade terminal. Il s'agissait au départ d'un ostéosarcome qui s'était métastasé ensuite au poumon, puis au foie. Depuis quelques semaines, les médecins avaient baissé les bras, mais cette mère désespérée faisait le tour de France médical pour sauver son enfant qui en était au stade de précoma hépatique, avec ictère intense par compression des voies biliaires, cachexie, ascite.

Elle s'accrochait, le soignait à domicile par toutes sortes de médicaments symptomatiques et autres : transfusions, gavage etc. Je me suis alors dit que cette mère n'arrivait pas à se faire à l'idée du départ de son fils, qu'elle prolongeait inutilement son agonie et lui conseillai une dose d'Hura brasiliensis 30 CH. Aussitôt, elle retrouva une incroyable sérénité, son enfant mourut dans les jours qui suivirent et elle me téléphona longuement pour me remercier pour cette aide.

Par la suite, un homme auquel j'avais conseillé, avec succès, quelques années auparavant Arsenicum album pour un ulcère d'estomac, me rappelle. Depuis quatre mois il présente des symptômes de **polyarthrite rhumatoïde** : déformation, gonflement, nodosités arthritiques sur les doigts l'invalidant pour tous travaux, VS à 120 mm et tests rhumatoïdes : Latex Waaler Rose anticorps antinucléaires positifs. Il prend sans succès plusieurs anti-inflammatoires sans ressentir malgré tout aucun symptôme au niveau de son estomac. Il a repris aussi sans succès Arsenicum album, médicament qui le soulageait alors de tous ses maux. Je lui avais prescrit ce remède sur son caractère méticuleux, sur le blanchissement précoce de ses cheveux et le fait qu'il avait été marqué par la mort de son premier fils de leucémie. En me remémorant ce fait, je lui conseille des doses d'Hura brasiliensis 15, 18, 24, 30 CH à 15 jours d'intervalle. En deux mois, toutes les nodosités arthritiques et les symptômes cliniques disparaissent, la biologie se négative complètement en six mois.

Un père me conduit sa fille de 7 ans en consultation pour **polyarthrite rhumatoïde**. Sur les symptômes répertoriés, je lui donne Sulfur qui permet de normaliser la VS en six mois. Malheureusement, le jour de ses 8 ans, rechute brutale avec épanchement péricardique, hospitalisation, reprise d'un maximum d'anti-inflammatoires. Cette ambiance de maladie grave, d'angoisse de mort, le jour d'un anniversaire, comme nous l'enseignent Anne Ancelin Schutzenberger (6), me fait reprendre l'anamnèse. Y-a-t'il eu des enfants morts dans la famille ?

* XIV^{èmes} Rencontres à Evian - 9 -11 novembre 1996

⁽¹⁾ Pédiatre homéopathe - 362, rue de Suveret - 83600 Fréjus (France).

Le père est le parent qui amène sa fille régulièrement en consultation, ce qui est rare, d'ordinaire ce sont les mères qui viennent. Il me raconte qu'il est le deuxième d'une fratrie dont l'aîné est mort en bas âge. Il avoue être depuis toujours très anxieux au sujet de sa fille qui est l'aînée... et qui pourrait donc mourir !

Je leur donne donc à tous les deux des doses en échelle d'Hura brasi-liensis et depuis un an tout va bien. S'il est trop tôt pour dire qu'elle est définitivement guérie, jamais elle n'a eu une rémission aussi longue, même sous les anti-inflamma-toires les plus puissants.

Hura brasiliensis est peu représen-té dans la littérature homéopa-thique.

► **Clarke** (2) nous parle de quelques cas guéris de lèpre, de symptômes de compression de la moelle, d'érup-tions en regard des surfaces osseuses, de douleurs rhumatis-males lancinantes, battantes, engour-dissantes au niveau des membres, avec des douleurs de dislocation dans les articulations. Douleurs en écharde sous l'ongle du pouce.

► **Guermonprez** (1) parle d'anorec-tite violente avec ténesme doulou-reux, de pustules, de phlyctènes, de zone cutanée anesthésiée comme dans la lèpre.

► **Loutan** (5), dans son répertoire de matière médicale dynamique résumant les travaux des groupes d'étude formés à la suite de la doc-trine de Masi, parle de disposition à aimer tout le monde (effet cura-tif). Il n'y a pas de distance entre le défunt et la malade qui le voit et le sent toujours.

Dans le répertoire de Kent (4) on trouve environ 500 symptômes d'Hura brasiliensis, la plupart du temps au 1^{er} degré.

■ Le mental :

- Sensation d'abandon, d'isole-ment (1° 8 r.).
- Anxiété au sujet du salut de son âme (1° 26 r.).
- Désespoir au sujet de sa guéri-son (1° 29 r.).
- Peur qu'un malheur arrive (1°64 r.), surtout l'après-midi : (Cast, hura).

- Il pleure **même en chantant** (R.U.).
- Il **s'en mord les mains (hura, op)**.
- **Veut détruire, casse les objets** (1° 29 r.).
- Fait des erreurs sur les lieux, le temps.

Illusions : il a perdu l'affection de ses amis (Aur, Hura). Il pense être sur le point de **perdre un ami** (hura RU), il est repoussé par sa famille, il est seul au monde.

■ Les symptômes physiques :

- **Vertiges** avec sensation de glisser dans les airs, comme si les pieds ne touchaient pas le sol en marchant.
- **Tête** : pulsation dans les artères frontales.
- **Douleur** transperçante et brûlan-te sur les côtés, s'étendant à l'œil, à l'oreille, au maxillaire inférieur (RU). Sensation que quelque chose roule dans la tête.
- **Yeux** : cécité, étincelles en mar-chant (RU). - Douleur contuse comme un corps étranger.
- **Oreilles** : bruit comme un coup de sifflet le matin à 9 heures (RU). Douleur s'étendant à l'œil gauche (RU)
Douleur pulsative derrière l'oreille.
Tuméfaction au-dessous de l'oreille (1°, 10 r.).
- **Nez** : épistaxis en étant allongé (hura, puls.).
- **Visage** : bouffi le matin au réveil (spig, agar, hura).
Rouge pendant la fièvre (28 r.).
Pâle l'après-midi (hura, mag-c, nat-m.).
Rouge au réveil (cina, cimic, hura).
Engourdissement maxillaire (fl-ac, gran, hura, phos).
Transpiration le soir (hura, psor, puls, sars, spong).
- **Bouche** : boutons sur les bords de la langue (1° 7 r.).
Goût sanglant pendant le coït (hura R.U.).
Ronge ses ongles (1° 22 r.).
- **Gorge** : douleur déchirante en inspirant (R.U.).

- **Cou** : ganglions cervicaux dou-loureux (1° 56 r.).
Pulsation des carotides (1° 9 r.).
Raideur du côté gauche (1° 10 r.)
Torticolis (1° 25 r.).
- **Estomac** : douloureux avec la faim (petr, psor, hura).
Lourdeur après avoir été debout longtemps (hura R.U.).
Nausées en voiture avant le petit-déjeuner (hura R.U.).
- **Abdomen** : douleur ilco-coecale piquante en marchant (1° RU).
Pulsation sur les côtés (chin, graph, hura, kali-c, nat-s).
Rectum : diarrhée aggravée par le mouvement (1° 29 r.).
- **Organes génitaux féminins** : dou-leur transperçante du vagin (berb, hura).
- **Organes génitaux masculins** : lourdeur (1° 14 r.).
- **Larynx** : douleur lors des mouve-ments de la tête (hura R.U.).
- **Respiration** : dyspnée à midi (gels, hura).
Soupirs le matin à 9 h 30 (hura).
Expectoration sanglante après avoir parlé (hura R.U.).
- **Thorax** : sensation d'une boule sous le sein gauche (R.U.).
Chaleur à 14 h (1° R.U.).
Crampe axillaire (com, hura, iod).
Douleur à 15 h (hura, nat-m, olan).
Douleur sous le sein droit (hura, merc, phos).
Oppression à 21 h (R.U.).
- **Dos** : chaleur lombaire après transport en voiture (R.U.).
Douleur dorsale en s'asseyant (hura, lach).
Douleur lombaire en s'appuyant en avant (hura, lac-c).
Engourdissement de la région cervicale (1° 10 r.).
Faiblesse lombaire le matin (R.U.).
Faiblesse lombaire pendant la fièvre (R.U.).
- **Membres** : chaleur des ongles (R.U.), du bout des doigts (5 r.).
Chaleur des pieds l'après-midi (gels, hura).
Crampes du poignet droit (hura, staph), crampes de l'annulaire (sulf, hura, sep).

Craquement articulaire du genou en descendant un escalier (1° 2 r.), craquement articulaire du genou en montant un escalier (hura R.U. 1°).

Douleur du coude s'étendant aux doigts (hura R.U.).

Nombreuses douleurs touchant toutes les articulations.

Douleur des fesses comme rongées par des chiens (1° R.U.).

Éruption de boutons, de vésicules sur les articulations (1° 13 r.).

Mains froides avec douleur dans le sacrum (hura 1° R.U.).

Prurit des membres et pulsation.

Transpiration des pieds la nuit à 23 heures (R.U.).

- **Sommeil** : rêve de délits, d'assassinats, d'eau jaune, rêve d'enfants (5 r.), de décès, de morts, d'enterrements, de mettre des cierges sur des tombes (R.U.).

- **Frisson** : à 6 heures fièvre, l'après-midi à 13 heures (5 r.). On a déjà vu le visage rouge, la douleur brûlante des mains. Transpiration froide le soir (anac, hura).

- **Généralités** : bouffées de chaleur, évanouissements. Faiblesse suite de diarrhée, de douleur (1° 8 r.). Sensation de froid interne (calc, hura, laur, + 8 r. 1°). Obésité (2° 8 7 r.). Tremblement suite de bruit (1° 7 r.). Suite de frayeur (1° 7 r.).

Synthèse : l'esprit du remède Hura brasiliensis

Reprenons notre plante brésilienne avec sa **sève élastique** et ses fruits qui se séparent **en se projetant avec force au loin** et essayons de comprendre la symbolique de maladies apparemment aussi éloignées que la **lèpre** et la **polyarthrite chronique**. Intégrons dans cette

analyse la notion de **deuil de l'enfant**. Nous pouvons alors proposer d'expliquer ainsi que la **problématique de Hura brasiliensis soit liée à celle de la séparation d'avec les enfants**. Cela suppose d'accepter la fin de l'union fusionnelle que l'adulte aura réalisée avec eux, surtout s'il s'agit de la mère qui les a portés dans son ventre et aura pu se prendre au piège de ce que les psychanalystes appellent la **dyade mère-enfant**. Celle-ci n'a hélas qu'un temps, il s'agit d'ailleurs d'un amour égoïste, duel, qui ne permet pas à l'enfant d'aller vers les autres.

Or l'adulte Hura aime d'un amour latex, qui vous attire d'autant plus fort que vous essayez de vous éloigner. Si l'élastique casse c'est alors la séparation avec projection brutale au loin ! Hura désire casser les choses c'est-à-dire symboliquement briser les liens qui l'unissent avec la personne aimée.

C'est ce qui se passe avec la **mort**, solution de sortie pour certains enfants qui ne trouvent rien d'autre pour couper le cordon ombilical, laissant le parent seul et inconsolable.

D'autres auront trouvé la solution de la **lèpre**, maladie qui vous **exclut du groupe** et vous permet peut-être d'aller faire votre vie ailleurs, en tout cas la peau y devient insensible, **c'est le rapport à la peau qui compte dans l'union fusionnelle mère-enfant du stade oral**. Les psychanalystes parlent aussi de rupture du moi-peau familiale.

Enfin dans la **polyarthrite rhumatoïde** avec son test au latex positif... c'est la souffrance au niveau des jointures entre les membres qui symbolise la souffrance des rapports entre les membres de la famille, **tirillés entre leur désir de fusion et leur pulsion d'autonomie**.

"Tu quitteras ton père et ta mère". Pour répondre à cet appel biblique

et permettre à tout un chacun de quitter sa famille pour fonder un nouveau foyer, Hura brasiliensis, le sablier élastique, est là pour nous aider à réaliser le deuil du fils qui va partir vers le bonheur et l'autonomie, et que nous retrouverons un jour, bien sûr, mais dans une relation d'amour différente. Si on accepte de perdre, de lâcher prise, on sera gagnant à terme.

Deux siècles après Hahnemann, génial découvreur de l'homéopathie, cette discipline nous apporte encore quotidiennement de nouveaux atouts pour guérir l'humanité souffrante. Elle souffre de mal d'amour, ou plutôt d'un conflit entre l'amour initial, fusionnel, infini, égoïste et les aspirations vers un amour final aussi infini mais altruiste, rayonnant, disposition à aimer tout le monde. Ce conflit revêt des aspects aussi multiples que le sont nos remèdes homéopathiques. Grand est l'art d'en comprendre et d'en utiliser un maximum avec bonheur !

BIBLIOGRAPHIE

1. BARTHELET Ph. - Grasse Hura brasiliensis travail proposé à l'école hahnemannienne d'homéopathie de Fréjus. Novembre 1994.
2. CLARKE J.H.A. - Dictionary of practical materia medica vol 1c Jain Publ New Dehli 1978, Lyon 1989.
3. GUERMONPREZ M., PINKAS M., TORCK M. - Matière médicale homéopathique. Ed. Boiron, Lyon 1989.
4. Kent extraction repertorial staphise.
5. LOUTAN G. - Répertoire de matière médicale dynamique - 5, route de Florissant. Genève, 6ème édition 1995, chez l'auteur.
6. SCHÜTZENBERGER A. - Aie mes aieux/la méridienne, 1993.

Article à paraître dans l'ouvrage « Homéopathie Exactement » Tome 4. Éditions Edicomm - 92, boulevard Wilson - 06160 Juan-les-Pins.